

**FARG‘ONA VODIYSIDA COLLETOPTERUM SOGDIANUM (KOBELT, 1897)
(BIVALVIA: UNIONIDAYE) TURINI ILK BOR QAYD ETILISHI**

Xusanov Alijon Karimovich¹., Sobirov Ozodbek Tojimatovich²., Yaxyoyev Abdumuxtor Abduraxim o‘g‘li³

Andijon davlat universiteti Zoologiya va biokimyo kafedrası professori¹

Andijon davlat universiteti Zoologiya va biokimyo kafedrası dotsenti²

Andijon davlat universiteti Zoologiya va biokimyo kafedrası tayanch doktoranti³

abdumuxtor@adu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15574687>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Farg‘ona vodiysining sharqiy qismida joylashgan Oqqush ko‘lida *Colletopterum sogdianum* turining ushbu hududda ilk bor aniqlanishi haqida yangi ilmiy ma‘lumotlar taqdim etilgan. Tadqiqot davomida mazkur turga oid morfometrik ko‘rsatkichlar, ekologik sharoitlarga moslashuv xususiyatlari va yashash muhiti atroflicha o‘rganildi. Olingan natijalar Farg‘ona vodiysida tarqalgan noyob va himoyaga muhtoj mollyuska turlarini saqlab qolish zarurligini asoslab beradi hamda mintaqadagi bioxilma-xillikni saqlashga qaratilgan strategiyalarni qayta ko‘rib chiqish uchun ilmiy asos yaratadi.

Kalit so‘zlar: *Colletopterum sogdianum*, Oqqush ko‘li, morfometrik ko‘rsatkichlar, bioxilma-xillik, himoyaga muhtoj turlar

Annotatsiya: В статье представлены новые научные данные о первом обнаружении согдийского двустворчатого моллюска (*Colletopterum sogdianum*) в озере Оккуш, расположенном в восточной части Ферганской долины. В ходе исследования были подробно изучены морфометрические показатели данного вида, его адаптация к экологическим условиям и особенности среды обитания. Полученные результаты подтверждают необходимость сохранения редких и охраняемых видов моллюсков в Ферганской долине и служат научной основой для пересмотра стратегий сохранения биоразнообразия региона.

Ключевые слова: *Colletopterum sogdianum*, озеро Оккуш, морфометрические показатели, биологическое разнообразие, виды, нуждающиеся в охране

Abstract: This article presents new scientific data on the first recorded occurrence of the Sogdian bivalve mollusk (*Colletopterum sogdianum*) in Lake Oqqush, located in the eastern part of the Fergana Valley. The study comprehensively examined the morphometric characteristics of this species, its adaptation to environmental conditions, and features of its habitat. The findings emphasize the necessity of conserving rare and protected mollusk species in the Fergana Valley and provide a scientific basis for reviewing biodiversity conservation strategies in the region.

Keywords: *Colletopterum sogdianum*, Oqqush Lake, morphometric characteristics, biodiversity, species

Ikki pallali mollyuskalar (*Bivalvia*) suvni filtrlab, uning tarkibidagi fitoplankton, detrit hamda boshqa mayda organik zarrachalarni iste‘mol qilish orqali suvning tozaligini oshiradi va ekotizim barqarorligini ta‘minlashga katta hissa qo‘shadi. Shuningdek, ushbu organizmlar atrof-muhitdagi ifloslanish va o‘zgarishlarga sezgirligi tufayli bioindikator sifatida muhim ahamiyat kasb etadi [1, 5].

Jahon miqyosida mollyuskalar faunasi, ularning ekologik xususiyatlari va muhofaza qilish usullari bo‘yicha keng qamrovli ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Jumladan, mollyuskalar suv sifatini baholashdagi roli Thorp va Covich (2010) tomonidan asoslab berilgan bo‘lsa, ularning global tarqalishi Bouchet (2008) tomonidan bayon etilgan. Zuykov (2013) tadqiqotlarida esa mollyuskalardan og‘ir metall ifloslanishlarini aniqlashda bioindikator sifatida foydalanish yoritilgan [2, 4, 6].

Markaziy Osiyo, xususan, O‘zbekiston suv havzalarida ikki pallali mollyuskalarni o‘rganish bo‘yicha ayrim tadqiqotlar olib borilgan bo‘lsa-da, mavjud ilmiy resurslarning yetishmasligi, malakali mutaxassislar sonining kamligi va ma‘lumotlarning tarqoqligi ushbu sohaning to‘liq qamrab

olinishiga to‘sqinlik qilmoqda. Shunga qaramay, Izzatullayev va Starobogatov (1984) tomonidan fan uchun ilk marotaba Markaziy Osiyoda Unionidae oilasiga mansub 7 ta mollyuska turini aniqlangan. Ularga *Colletopterum* urug‘idan *C. bactrianum*, *C. cyreum sogdianum*, *C. kokandicum* (yangi tur sifatida), *C. ponderosum volgense* hamda *Sinanodonta* turkumidan *S. orbicularis*, *S. gibba* va *S. puyeorum* kiradi. Qayd etilishicha, *S. gibba* va *C. ponderosum volgense* turlari 1950-yillarda Yantszi daryosidan olib kelingan bo‘lishi mumkin [3].

Ushbu tadqiqotda ilk bor Farg‘ona vodiysida *Colletopterum sogdianum* turining mavjudligi aniqlanib, morfometrik tahlillar orqali turning ekologik moslashuv xususiyatlari baholandi.

2025-yil mart oyida Andijon viloyatining sharqiy qismida joylashgan Oqqush ko‘lida (40°40'14.2"N, 72°34'46.4"E) dala tadqiqotlari o‘tkazildi. Vizual kuzatuv usuli asosida qo‘l bilan jami 8 ta *Colletopterum sogdianum* namunasi yig‘ib olindi. Turning tashqi morfologik belgilari va identifikatsiyasi Izzatullayev va Boymurodov (1984, 2024) metodikalariga tayanilgan holda amalga oshirildi [7, 8]. So‘ng ushbu turlar yashash muhitiga qayta qo‘yib yuborildi (1-rasm). Statistk tahlillar J.H. Zar usullaridan foydalanildi [9].

1-rasm. *Colletopterum sogdianum* (Kobelt, 1897). A) Lateral – miyanning yon tomondan ko‘rinishi, B) Dorsal – miyanning ustki tomondan, qopqoqlar tutashgan chiziq bo‘ylab ko‘rinishi, C) Ventral – pastki tomondan, qopqoqlar oralig‘idan ko‘rinishi (orginal).

Tadqiqot davomida *Colletopterum sogdianum* turiga mansub jami 8 ta namunalar o‘rganildi va ularning morfometrik ko‘rsatkichlari - ya‘ni uzunlik, balandlik va qalinlik bo‘yicha asosiy statistik parametrlar hisoblab chiqildi (1-jadval).

1-jadval

***Colletopterum sogdianum* namunalarining morfometrik o‘lchamlari**

O‘lcham turlari	O‘rtacha ± SD	Min	Max
Uzunlik (sm)	9.55 ± 4.45	2.7	13.2
Balandlik (sm)	6.40 ± 2.77	2.3	9.5
Qalinlik (sm)	3.84 ± 1.36	1.6	5.5

Izoh: Bu statistik ko‘rsatkichlar 8 ta namunaga asoslangan bo‘lib, o‘rtacha qiymat ± standart og‘ish (SD), eng kichik (Min) va eng katta (Max) qiymatlar bilan ifodalangan.

Birinchi jadvalda namunalarning o‘rtacha (arifmetik) qiymatlari, standart og‘ish (SD), hamda minimum va maksimum qiymatlari ko‘rsatilgan. Olingan natijalarga ko‘ra, namunalarning o‘rtacha uzunligi 9.55 sm, balandligi 6.40 sm, va qalinligi 3.84 sm bo‘ldi. Uzunlikda eng katta qiymat 13.2 sm, eng kichik esa 2.7 sm qayd etildi, bu esa namunalar orasida morfologik farqlanish mavjudligini ko‘rsatadi. Balandlik va qalinlik bo‘yicha ham shunga o‘xshash farqlar kuzatildi, bu esa ehtimoliy yosh farqlari, yashash muhiti yoki sharoitlar bilan bog‘liq bo‘lishi mumkinligini anglatadi.

2-jadval.

***Colletopterum sogdianum* namunalarining 95% ishonch intervali**

O'lcham turlari	O'rtacha (sm)	95% CI pastki chegarasi	95% CI yuqori chegarasi
Uzunlik (sm)	9.55	5.83	13.27
Balandlik (sm)	6.40	4.09	8.71
Qalinlik (sm)	3.84	2.70	4.98

Izoh: Ushbu statistik ko'rsatkichlar 8 ta namunaga asoslangan bo'lib, har bir o'lcham bo'yicha o'rtacha qiymatning 95% ishonch oralig'i (Confidence Interval, CI) hisoblab chiqilgan.

Ikkinchi jadvalda har bir o'lcham uchun 95% ishonch oralig'i (confidence interval) ko'rsatilgan. Bu oraliqlar shuni ko'rsatadiki, haqiqiy populyatsiyaning o'rtacha qiymati yuqori ehtimollik bilan (95%) ushbu chegaralarda joylashgan bo'ladi. Masalan, uzunlik bo'yicha ishonch oralig'i 5.83 sm dan 13.27 sm gacha, balandlikda esa 4.09 sm dan 8.71 sm gacha deb baholandi. Ushbu natijalar namunalar sonining nisbatan kamligi (n=8) tufayli ishonch oralig'i kengroq chiqqanini ko'rsatadi, bu esa statistik baholashda ehtiyotkorlikni talab qiladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, *Colletopterum sogdianum* Farg'ona vodiysida ilk bor qayd etilmoqda. Namunalarning morfometrik o'zgaruvchanligi turning morfologik moslashuvchanligini aks ettiradi va populyatsiya ichida o'sish bosqichlariga qarab xilma-xillik mavjudligini bildiradi.

Bu holat *C. sogdianum* turining Oqqush ko'li sharoitlariga muvaffaqiyatli moslashganidan dalolat beradi. Ko'l ekotizimi hozircha turning yashashiga qulay muhit ekanligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, ushbu turning mintaqadagi mavjudligi, alohida monitoring va saqlash strategiyalarini ishlab chiqishni talab qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Bogan A.E. Freshwater bivalve extinctions (Mollusca: Unionoida): A search for causes. *American Zoologist*, 1993. 33(6), 599–609.
2. Bouchet P., Lozouyet P., Mayestrati P., Heros V. Assessing the magnitude of species richness in tropical marine environments: Exceptionally high numbers of molluscs at a New Caledonia site. *Biological Journal of the Linnean Society*, 2008. 75(4), 421–436.
3. Izzatullayev Z.I., Starobogatov Y. I. Bivalve molluscs of the family Unionidae in Middle Asia. *Byulleten Moskovskogo Obshchestva Ispytatelei Prirody, Otdel Biologicheskii*, 1984. 89(5), 74–81.
4. Thorp J.H., Covich A.P. *Ecology and classification of North American freshwater invertebrates* (3rd ed.). Academic Press. 2010.
5. Vaughn C.C., Hakenkamp C.C. The functional role of burrowing bivalves in freshwater ecosystems. *Freshwater Biology*, 2001. 46(11), 1431–1446.
6. Zuykov M., Pelletier E., Harper D.A.T. Bivalve mollusks in metal pollution studies: From bioaccumulation to biomonitoring. *Chemosphere*, 2013. 93(2), 201–208.
7. Bauer G., Wächtler K. *Ecology and Evolution of the Freshwater Mussels Unionoida*. Springer-Verlag. 2001.
8. Talabboyeva D. Farg'ona vodiysida suv resurslarining ekologik holati: muammolar va yechimlar. *Farg'ona Universiteti Ilmiy jurnali*, 2024. 5(1), 45-60.
9. Zar, J.H. *Biostatistical Analysis* (4th ed.). Prentice Hall, New Jersey. 1999.